

Optimización de Circuitos para la Preparación de Estados Lógicos en Códigos Polares Cuánticos

Handy Kurniawan¹, Carmen G. Almudéver² y Francisco García Herrero¹

Resumen—La implementación de métodos eficientes para la corrección de errores cuánticos requiere la utilización de códigos de baja redundancia, cuya función es minimizar el número de qubits físicos necesarios por qubit lógico. Los códigos polares cuánticos son candidatos para este fin debido a que por definición pueden alcanzar la capacidad del canal mediante una codificación recursiva eficiente. Sin embargo, la fase de preparación del estado lógico constituye un cuello de botella, frecuentemente condicionado por un elevado sobrecoste de puertas y medidas. En el presente estudio, se expone una metodología para el código polar Q_1 que mitiga el sobrecoste de recursos mediante una optimización del circuito en el número de puertas y medidas. La propuesta ha sido evaluada mediante el entorno de simulación Stim, utilizando modelos de ruido a nivel de circuito sobre una topología que presenta conectividad *all-to-all*. El análisis realizado revela que la optimización de este trabajo aumenta la tasa de preparación de estados lógicos exitosos mientras mantiene o reduce las tasas de error lógico. A modo de ejemplo, para $N = 16$, las optimizaciones producen mejoras en ambos estados lógicos. Para el estado lógico $|+\rangle$, la propuesta incrementa la tasa de preparación hasta en un 34 %, y mejora las tasas de error lógico hasta en un 63 % en comparación con los valores de referencia. De igual manera, se evidencia un incremento en la tasa de preparación de hasta el 42 % y una reducción en la tasa de error lógico de hasta el 69 % para el estado lógico $|0\rangle$.

Palabras clave— Optimización de circuitos, Corrección de errores, Código polar cuántico

I. INTRODUCCIÓN

La corrección de errores cuánticos (QEC) constituye un componente fundamental para la consecución de una computación cuántica tolerante a fallos [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Las medidas en mitad del circuito cuántico (*mid-circuit measurements* o MCMs) y las operaciones de *feedforward* clásico—denominadas también circuitos cuánticos dinámicos—permiten implementar protocolos tolerantes a fallos en diversas plataformas, incluyendo iones atrapados [8], [9], [10] y procesadores cuánticos superconductores [11], [12]. Estas operaciones facilitan la preparación de estados entrelazados de largo alcance con una profundidad de circuito constante, lo que supone una ventaja de escalabilidad (y latencia) que, de forma demostrable, no pueden alcanzar los circuitos puramente unitarios limitados por su geometría [13], [14], [15], [16]. Las primeras implementaciones han demostrado el potencial de los circuitos dinámicos para reducir el sobrecoste de qubits,

la profundidad del circuito y el número de puertas CNOT [16], [17], [18], [19], aspectos todos ellos beneficiosos para aumentar la precisión de los sistemas de QEC.

Por otra parte, mientras que los códigos cuánticos de comprobación de paridad de baja densidad (QLDPC)—como los códigos de superficie topológicos y los códigos *bivariate bicycle* (BB)—dominan actualmente el panorama de la tolerancia a fallos gracias a sus altos umbrales de corrección y su idoneidad para implementaciones a medio plazo [20], [21], los códigos polares cuánticos (QPC) siguen siendo un área de gran interés para futuras arquitecturas con alta conectividad. Este interés se ve impulsado al poder alcanzar una capacidad de corrección ideal, con tasas de codificaciones superiores [22], [23], [24], [25].

Trabajos recientes en compilación de circuitos cuánticos consciente del ruido han demostrado mejoras iniciales en la optimización de los QPC [26]; sin embargo, el sobrecoste de recursos sigue siendo sustancial. Por ello, este trabajo investiga una técnica de optimización aplicada a los QPC para reducir el sobrecoste de puertas CNOT. El objetivo no es desplazar a los códigos QLDPC a corto plazo, sino avanzar en la comprensión fundamental de las implementaciones de QPC demostrando que sus elevados requisitos de recursos pueden reducirse mediante técnicas de optimización, manteniendo o disminuyendo la tasa de error lógico (LER).

El protocolo estándar para la decodificación de los QPCs aplica extracciones de síndrome uniformes, incluso en las etapas iniciales de la preparación del estado donde los qubits se inicializan en $|0\rangle^{\otimes N}$. Dado que la tasa de error de la inicialización de los qubits es a menudo comparable o inferior a la de las puertas de dos qubits y las operaciones de lectura [27], realizar la extracción de síndromes en esta etapa resulta contraproducente; el ruido introducido por los propios operadores de comprobación a menudo supera los errores dispersos que se pretenden detectar [28], [29].

Este trabajo se basa en el fundamento teórico de los QPC tolerantes a fallos establecido por los autores de [30], quienes propusieron la construcción recursiva inicial y el *error-detection gadget*. Partiendo de esta base, proponemos una técnica de optimización que mitiga las ineficiencias de dicho diseño para mejorar la precisión de los QPC. Aprovechamos la inicialización fija de los qubits para eliminar las comprobaciones contraproducentes. Al aplicar el principio de medida diferida (PDM) [31] y técnicas de reducción

¹Dpto. de Arquitectura de Computadores y Automática, Universidad Complutense de Madrid, e-mail: {handykur, francg18}@ucm.es.

²Dpto. de Informática de Sistemas y Computadores, Universitat Politècnica de València, e-mail: cargara2@disca.upv.es.

de puertas [29], simplificamos la primera etapa del circuito en operaciones unitarias estáticas. Esto reduce la magnitud del ruido generado en la primera capa de comprobación, aumentando así la tasa de preparación y reduciendo la LER.

Para validar la eficacia de esta técnica, realizamos simulaciones utilizando Stim [32] bajo un modelo de ruido a nivel de circuito sobre una topología con conectividad *all-to-all*. El enfoque propuesto mejora el rendimiento de los códigos QPC. Por ejemplo, para el estado lógico $|+\rangle$ con una longitud de código $N = 32$, nuestra estrategia mejora la tasa de preparación de estados hasta en un 34% mientras que reduce el número de puertas cuánticas y la profundidad del circuito. Cabe destacar que, en términos de precisión, observamos reducciones de la LER de hasta el 63% al comparar nuestro enfoque con la implementación estándar de los QPC. Se observan mejoras similares para el estado lógico $|0\rangle$, con aumentos en la tasa de preparación de hasta el 42% y reducciones de la LER de hasta el 69%.

El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera. La Sección II establece el marco teórico de la extracción de síndromes y la propagación de errores en QEC, revisa las técnicas de optimización de circuitos y ofrece una visión general de los QPC. La Sección III describe las técnicas de optimización propuestas, el entorno experimental y las métricas de rendimiento. La Sección IV presenta los resultados de la simulación, analizando el rendimiento y la eficacia de la técnica. Finalmente, la Sección V concluye el artículo con un resumen de las principales contribuciones y una discusión sobre futuras líneas de investigación.

II. CONTEXTO

Esta sección establece los fundamentos teóricos necesarios para la propuesta. Se comienza definiendo los mecanismos de propagación de errores y los protocolos de extracción de síndromes para los códigos QEC. Posteriormente, se revisan las técnicas de optimización de circuitos pertinentes. Finalmente, se ofrece una visión general de los QPC.

A. Extracción de síndromes y propagación de errores

El circuito de extracción de síndromes utiliza qubits auxiliares, denominados *ancilla*, para detectar errores en el sistema sin colapsar su estado cuántico de los datos. Este procedimiento se basa en la interacción entre los errores y las puertas CNOT. Los errores se propagan a través de las CNOT de la siguiente manera: un error X en el control se desplaza al target, mientras que un error Z en el target se propaga hacia el control (ver Fig. 1). Estas reglas sustentan el mecanismo de las medidas de estabilizadores [33], [34].

Tal como se ilustra en la Fig. 2, el qubit ancilla interactúa con los qubits de datos mediante puertas CNOT para extraer información de paridad. Para la detección de un bit-flip (error de tipo X), mostrada en la Fig. 2a, el qubit ancilla actúa como el target de

Fig. 1: Propagación de errores a través de una puerta CNOT. (a) Propagación de un error X de un solo qubit. Un error X en el control se propaga al *target*, mientras que un error X en el *target* no se propaga al control. (b) Propagación de un error Z . Un error Z en el *target* se propaga hacia atrás al control, mientras que un error Z en el control no se propaga al *target*.

las CNOT controladas por los qubits de datos. Según indican los marcadores rojos, un error X en el qubit de datos se propaga hacia adelante en el qubit ancilla (cambiando su estado de $|0\rangle$ a $|1\rangle$), lo que genera un error al realizar la medida. Por el contrario, para la detección de *phase-flip* (error de tipo Z), (Fig. 2b), la ancilla controla las operaciones CNOT. En este caso, un error de cambio de fase (Z) en el qubit de datos se propaga al qubit *ancilla*.

La extracción de los síndromes conlleva un coste de hardware elevado, dado que las puertas de dos qubits y las operaciones de medida presentan tasas de error superiores a las de las puertas de un solo qubit. Por tanto, la reducción del sobrecoste de este procedimiento es de utilidad ya que aumenta la precisión de esta operación. En este trabajo, se aborda este reto en el marco de los QPC aplicando las técnicas de optimización de circuitos cuánticos descritas en la Sec. II-B.

Fig. 2: Circuitos de extracción de síndrome para estabilizadores de *Pauli* de dos qubits. (a) Medida de *Pauli* $Z \otimes Z$ para la detección de errores de *bit-flip* (X). Los marcadores rojos muestran la propagación de un error X desde el qubit de datos (parte superior) a la *ancilla* (parte inferior) a través de la puerta CNOT. (b) Medida de *Pauli* $X \otimes X$ para la detección de errores de *phase-flip* (Z). En este caso, un error Z en el qubit de datos se propaga hacia el *target* de la CNOT a la *ancilla de control*.

B. Optimización de circuitos cuánticos

La optimización de circuitos cuánticos permite mejorar la eficiencia computacional y reducir los errores introducidos por las operaciones cuánticas. En las últimas dos décadas, se han propuesto diversas técnicas de optimización que se clasifican en enfoques heurísticos [35], [36], basados en aprendizaje automático [37], [38], síntesis unitaria [39], [40], [41] y algorítmicos [42], [43]. La eficacia de estas técnicas se evalúa mediante métricas como la profundidad del circuito, el recuento total de puertas, el número de qubits, el número de puertas de dos qubits, la fidelidad

dad de las puertas y el grado de paralelismo [44]. En este trabajo se emplean estrategias tanto algorítmicas como heurísticas; específicamente, se aplican: (i) la medida diferida [31] y (ii) la reducción de puertas [35], [36].

B.1 Medida diferida

El principio de medida diferida (PDM) establece que realizar una medida a mitad de un circuito cuántico equivale a posponerla hasta el final [31]. En diversos casos, los resultados de las MCM determinan operaciones futuras (*feedforward* clásico y flujo de *control*). Para aplazar las medidas, se sustituyen estos pasos controlados clásicamente por puertas controladas cuánticamente, donde el qubit no medido actúa como el *control*. Este enfoque permite optimizaciones posteriores de la profundidad del circuito y del recuento de puertas. La Fig. 3 ilustra un circuito de teletransporte implementado mediante la transformación PDM.

Fig. 3: Circuito de teletransporte: (a) las medidas se sitúan en mitad del circuito donde se emplea la operación de *feedforward*, (b) medida al final del circuito basada en el principio de medida diferida, donde las medidas resultan opcionales [31].

B.2 Reducción de puertas

La reducción de puertas es una forma de optimización de circuitos cuánticos centrada en minimizar el número total de puertas necesarias para implementar una operación unitaria específica, a menudo mediante el uso de equivalencias entre puertas conocidas (p. ej., $HH = I$ o $XX = I$) o relaciones de conmutación [29].

En este trabajo, aplicamos estas técnicas a los circuitos de extracción de síndrome detallados en la Sección III-A. En concreto, se analiza el estado del circuito tras la aplicación de PDM para identificar operaciones condicionales que resultan funcionalmente equivalentes a la identidad; por ejemplo, operaciones de *feedforward* controladas por un qubit que se encuentra en el estado $|0\rangle$. Al reducir estas puertas redundantes, se comprime el recuento de puertas y la profundidad del circuito, lo que afecta a la eficiencia de la preparación de estado.

C. Códigos polares cuánticos

Los QPC son una familia de códigos QEC procedentes de la teoría de la información clásica [45], diseñados para alcanzar tasas de codificación elevadas mediante el fenómeno de la polarización de canal. Su procedimiento de preparación del estado cuántico tolerante a fallos [30] construye generadores de estabilizadores de forma recursiva mediante medidas

de *Pauli* de dos qubits, lo que se denomina *error-detection gadget*.

Este protocolo está diseñado para restringir la propagación de errores. Mediante la estructura recursiva, las comprobaciones dinámicas se entrelazan de modo que un fallo en la preparación de estado se detecta antes de convertirse en un error lógico de peso alto, es decir, múltiples errores físicos generan un único error lógico. Esto permite que los fallos físicos individuales permanezcan localizados e identificables. Además, aunque esta estructura recursiva permite la tolerancia a fallos, implica el uso de estabilizadores de peso alto a medida que aumenta el tamaño del código. En consecuencia, la extracción de síndrome estándar requiere un número elevado de recursos, lo que constituye la motivación para las optimizaciones de circuito propuestas en este trabajo.

C.1 Preparación del estado

Este trabajo se centra en los códigos polares Q_1 , que codifican un único qubit lógico en $N = 2^n$ qubits de datos, donde $n > 0$ es el nivel de polarización. La construcción del código depende de la posición en la que se codifica la información $i \in \{1, \dots, N\}$, donde la posición para el qubit lógico es $i_{|0\rangle} = i$ e $i_{|+\rangle} = i + 1$. Sean b_1, \dots, b_n la expansión binaria de $i - 1$, siendo b_n el bit más significativo. Si $b_k = 0$ ($b_k = 1$), se aplica una medida de Pauli $X \otimes X$ ($Z \otimes Z$) en el nivel de recursión $k = 1, \dots, n$. La Figura 4 muestra un ejemplo de la preparación basada en medidas de un estado lógico $|+\rangle$ para $N = 8$ y una posición de la información de $i_{|+\rangle} = 4$ ($b = (0, 1, 0)$).

Fig. 4: Preparación basada en medidas del estado lógico $|+\rangle$ para el código Q_1 ($N = 8$, $i_{|+\rangle} = 4$, $b = (0, 1, 0)$) [30], donde i representa la posición del qubit de información en el código polar. F denota los *frozen qubits*, que generan la redundancia del código, I es el *information qubit*, y $b_k = 0$ ($b_k = 1$) indica la medida de Pauli $X \otimes X$ ($Z \otimes Z$) basada en la Fig. 2. Todos los qubits se inicializan en $|0\rangle$.

En la práctica, para las posiciones de información que comienzan con medidas $Z \otimes Z$ ($b_k = 1$), estos pasos iniciales pueden omitirse hasta que se produzca la primera medida $X \otimes X$ ($b_k = 0$). Esta simplificación es posible debido a que los qubits se inicializan en el estado $|0\rangle$, lo que hace que el resultado de la medida sea determinista y la operación de la puerta resulte redundante [33]. Por ejemplo, en el caso del código Q_1 ($N = 8$, $i_{|+\rangle} = 5$) con un patrón $b = (1, 1, 0)$, se

omiten las dos primeras comprobaciones de tipo Z (Z -checks) y la ejecución del circuito comienza directamente en el tercer paso ($X \otimes X$), tal como se ilustra en la Fig. 5.

Fig. 5: Preparación basada en medidas del estado lógico $|+\rangle$ para el código Q_1 ($N = 8$, $i_{|+\rangle} = 5$, $b = (1, 1, 0)$). Las medidas de Pauli $Z \otimes Z$, indicadas por un patrón de puntos, pueden omitirse hasta las primeras medidas de Pauli $X \otimes X$.

III. METODOLOGÍA

En esta sección se define la técnica de optimización propuesta y se detalla el marco experimental utilizado para su validación. Se comienza definiendo el entorno de simulación y el modelo de ruido a nivel de circuito. Posteriormente, se describen las métricas de evaluación empleadas para cuantificar la tasa de preparación de estados lógicos y la LER.

A. Optimización de circuitos

Se implementa un flujo de optimización basado en la coincidencia de patrones que busca subcircuitos susceptibles de una representación equivalente con un número reducido de puertas y medidas [29]. En este trabajo, se aplican dos protocolos complementarios ilustrados en la Fig. 6: (i) *medida diferida* y (ii) *reducción de puertas*.

Fig. 6: Optimización mediante circuitos dinámicos de la syndrome extraction. (a) Ejemplo de una medida de X de un solo qubit, (b) extensión a una medida $X \otimes X$ de dos qubits. Ambas se muestran en tres etapas: la forma estándar (izquierda), PDM (centro) y la forma simplificada (derecha). Todos los qubits se inicializan en el estado $|0\rangle$.

A.1 Medida diferida

Se utiliza el PDM [31] para reestructurar el circuito para su optimización. La Fig. 6 ilustra este flujo de transformación para (a) una medida de X de un solo qubit y (b) una medida $X \otimes X$ de dos qubits. La transformación se realiza en tres etapas: la forma estándar (izquierda), la forma diferida (centro), donde los controles cuánticos se convierten en operaciones de *feedforward* clásico, y la forma reducida (derecha) tras la optimización.

Dado que la preparación de los QPC comienza con medidas $X \otimes X$ con qubits inicializados en $|0\rangle$, la primera capa de comprobación puede reestructurarse mediante PDM. Aunque desplazar la medida desacopla formalmente el qubit ancilla A de los qubits de datos S , la inicialización conocida asegura que se preserve la integridad lógica del circuito. En resumen, la aplicación del PDM tiene un propósito preparatorio: expone la estructura del circuito, haciéndola accesible para los pasos posteriores de reducción de puertas.

A.2 Reducción de puertas

La transformación PDM expone operaciones dentro del *error-detection gadget* de los QPC que resultan funcionalmente redundantes. En la configuración diferida (Fig. 6, centro), la reordenación de las puertas sitúa dos operaciones *Hadamard* en la línea del qubit *ancilla* en una secuencia directa. Dado que $HH = I$, estas puertas se cancelan resultando en la identidad, lo que simplifica la base de medida efectiva.

Debido a que los qubits se inicializan en $|0\rangle$, este circuito simplificado garantiza un resultado determinista de '0' (valor propio +1). Por tanto, la condición para activar las correcciones de *feedforward* (un resultado de '1') nunca se cumple. En consecuencia, las operaciones condicionales actúan de forma efectiva como el operador identidad y se eliminan del circuito, dando lugar a la forma optimizada que se muestra en la parte derecha de la Fig. 6.

Al aplicar esta lógica a las comprobaciones de estabilizadores de las etapas iniciales, se elimina la necesidad de las operaciones de MCM y *feedforward* asociadas. Esta optimización disminuye el número de recursos necesarios; para un bloque de tamaño n , esta optimización combinada elimina 2^{n-1} operaciones CNOT y *Hadamard* y 2^{n-1} operaciones de medida, reduciendo la profundidad efectiva del circuito para estos bloques de 5 a 2. Esta reducción preserva la equivalencia lógica exacta estrictamente bajo la condición de que el estado de entrada sea $|0\rangle^{\otimes n}$. Por el contrario, para un estado de entrada $|1\rangle^{\otimes n}$, los resultados de las medidas activarían las operaciones de *feedforward*, haciendo que esta optimización no sea aplicable.

B. Simulaciones

Los experimentos se realizan utilizando el simulador Stim [32], empleando un modelo de ruido Pauli estándar. Específicamente, se aplica ruido de depo-

larización a las puertas de un solo qubit (*Hadamard*) y de dos qubits (CNOT), mientras que las operaciones de inicialización, reinicio y medida están sujetas a errores de *bit-flip* (X). Los errores de medida se modelan mediante la inserción de un error X inmediatamente antes de la operación de medida. Para evaluar los protocolos, se considera el modelo de ruido a nivel de circuito. En este escenario, se asume una arquitectura con conectividad *all-to-all* entre qubits, asignando probabilidades de error idénticas a todos los qubits y operaciones. Se evalúa el rendimiento a través de un barrido de tasas de error físico: 10^{-2} , 5×10^{-3} , 10^{-3} , 5×10^{-4} y 10^{-4} .

B.1 Alcance experimental y reproducibilidad

El análisis se restringe a longitudes de código $N \in \{8, 16, 32\}$. Para asegurar la significación estadística, particularmente en el régimen de baja LER, se simulan entre 10^8 y 10^{10} lanzamientos por configuración, utilizando múltiples semillas aleatorias para promediar las realizaciones de ruido estocástico. Las simulaciones se ejecutaron en dos entornos de computación con Ubuntu 20.04: un sistema con 12 CPUs y 16 GB de RAM (Python 3.13.12) y un sistema con 24 CPUs y 125,6 GB de RAM (Python 3.11.13). Ambos entornos utilizaron Stim v1.15.0 [32].

C. Métricas de rendimiento

Para evaluar las técnicas propuestas, se utiliza un conjunto de métricas que categorizan el rendimiento en los dos dominios siguientes:

C.1 Tasa de preparación (p_{prep})

La tasa de preparación mide el porcentaje de casos en los que el proceso de preparación del estado es exitoso. Representa la probabilidad de que una ejecución supere todas las comprobaciones de detección de errores y sea aceptada como estado válido para la decodificación:

$$p_{prep} = \frac{n_{prep}}{n_{tot}}, \quad (1)$$

donde n_{prep} es el número de ejecuciones aceptadas y n_{tot} es el número total de ejecuciones realizadas.

C.2 Tasa de error lógico (LER)

La LER actúa como la medida de la calidad del estado válido. Cuantifica la probabilidad de que el estado sea decodificado correctamente, es decir, si presenta un error lógico o no, condicionado a haber superado las comprobaciones de preparación:

$$\text{LER} = \frac{n_{err}}{n_{prep}}, \quad (2)$$

donde n_{err} es el número de lanzamientos aceptados que fallan en la decodificación. Al realizar el cálculo de la tasa sobre n_{prep} , se aísla la precisión de los estados aceptados de la eficiencia del proceso de selección de dichos estados. La relación entre la LER y el sobrecoste de muestreo da lugar a un espacio de diseño en el que existe un compromiso entre el coste de preparación y la calidad del estado resultante.

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En esta sección se evalúa la propuesta de este trabajo (identificada como *prop* en las figuras). La Figura 7 ofrece una visión de las mejoras de rendimiento. Los resultados demuestran que nuestras optimizaciones producen mejoras simultáneas en la tasa de preparación y en la LER, lo que valida la hipótesis de que las capas de comprobación iniciales en el protocolo estándar pueden optimizarse para reducir el sobrecoste de puerta sin comprometer la precisión de la detección de errores.

A. Tasa de preparación

Las Figuras 7a y 7b ilustran las tasas de preparación para los estados lógicos $|0\rangle$ y $|+\rangle$, respectivamente. Se observa que la brecha de rendimiento entre los protocolos se reduce a medida que disminuye la tasa de error físico (p). Este comportamiento es el esperado, ya que el ruido acumulado para las longitudes de código $N \in \{8, 16, 32\}$ disminuye en niveles de ruido físico más bajos, lo que resulta en un menor número de estados rechazados en ambos protocolos.

La técnica propuesta demuestra mejoras en casi todas las configuraciones. Cabe destacar que, para el estado lógico $|+\rangle$ con $p = 5 \times 10^{-3}$, la tasa de preparación aumenta un 7%, 15% y 34% para $N = 8, 16$, y 32, respectivamente. Se observa una tendencia similar para el estado $|0\rangle$, donde la ganancia alcanza el 42% para $N = 32$. La única excepción es $N = 8$ para el estado $|0\rangle$, donde la tasa de preparación ya está saturada en el caso base y no puede optimizarse. Estos resultados confirman que la técnica propuesta reduce el sobrecoste de las puertas CNOT, lo que se traduce directamente en una mayor tasa de preparación.

B. Tasa de error lógico

Esta ganancia en el rendimiento no se produce a expensas de la precisión en términos de LER. Las Figuras 7c y 7d muestran la LER para los estados $|0\rangle$ y $|+\rangle$. Para $p = 10^{-3}$ en el estado lógico $|0\rangle$, la propuesta reduce la LER en un 51% para $N = 8$ y en un 80% para $N = 32$. Para el estado lógico $|+\rangle$ con $p = 5 \times 10^{-3}$, $N=16$ presenta una mejora del 63%. Si bien la LER para algunas configuraciones (p. ej., $N = 8$ y $N = 32$ en el estado $|+\rangle$) sigue siendo comparable a la del caso base, la ausencia de degradación del rendimiento, combinada con la mejora en la tasa de preparación, aumenta la eficiencia del protocolo optimizado.

Una observación destacable en las Figuras 7c y 7d es que la LER para $N = 32$ es superior a la de $N = 16$, a pesar del mayor tamaño del código. Este comportamiento se atribuye a la posición de la información i específica elegida para cada código, ya que en la preparación de estados basada en códigos polares, la eficacia de la detección de errores es altamente sensible al índice seleccionado para situar el qubit de datos. Para $N = 32$ con $i = 8$, la profundidad del circuito y el número de puertas CNOT aumentan en comparación con $N = 16$ con $i = 7$. Este incremento en la complejidad introduce más ruido físico en el sis-

Fig. 7: Evolución de la tasa de preparación y de la LER ante variaciones en el ruido físico. Los resultados se detallan para la posición de la información i . Las líneas continuas representan el protocolo de referencia, mientras que las líneas de punto y raya corresponden al protocolo optimizado propuesto en este trabajo. Los colores distinguen la longitud de código N y la posición de la información i específicas.

tema; si las propiedades de detección de errores de la posición $i = 8$ no escalan lo suficiente para suprimir este ruido adicional, el resultado es una tasa de error lógico residual más elevada. Esto pone de manifiesto la importancia de un compromiso entre la distancia teórica de un código y el sobrecoste en complejidad de circuito cuántico requerido para preparar sus estados lógicos.

V. CONCLUSIÓN Y TRABAJO FUTURO

Este estudio ha presentado una técnica de optimización para la preparación de estado de los QPC. Utilizando el simulador Stim bajo un modelo de ruido a nivel de circuito con conectividad *all-to-all*, hemos demostrado que la extracción de síndromes estándar en las etapas iniciales del circuito de preparación puede resultar contraproducente debido al ruido inducido por las puertas y las medidas. Al eliminar estas comprobaciones redundantes y simplificar las capas iniciales en operaciones unitarias optimizadas, hemos logrado un incremento en el rendimiento de la preparación de estados sin comprometer la precisión en términos de tasa de error lógico. Nuestros resultados indican que el protocolo propuesto escala eficazmente con la longitud del código, alcanzando mejoras en

la tasa de preparación de hasta el 42% y reducciones de la LER de hasta el 69% para $N = 32$ en el estado lógico $|0\rangle$.

Como trabajo futuro, se plantean diversas líneas. En primer lugar, investigaremos el impacto de la optimización del circuito con una variación de las posiciones de los qubits de datos i , ya que nuestros resultados sugieren que la elección de i influye en la eficacia de la detección de errores en códigos más grandes. En segundo lugar, nuestro objetivo es implementar circuitos dinámicos que empleen medidas en MCM para omitir ejecuciones de puertas posteriores una vez detectado un error; este enfoque permitiría reducir recursos tanto cuánticos como clásicos. Por último, se estudiará la extensión de esta optimización a arquitecturas con conectividad limitada que supondrá un paso necesario para la implementación de QPCs de alta tasa en el hardware actual.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación forma parte del proyecto PID2023-147059OB-I00 financiado por MCIU/AEI/10.13039/501100011033/FEDER, UE. Handy Kurniawan agradece el apoyo de la Comunidad de Madrid bajo el número de beca

PIPF-2023/COM-30051. Carmen G. Almudéver agradece el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del FEDER de la Unión Europea bajo la subvención PID2024-158682OB-C31, así como del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la convocatoria del proyecto QUANTUM ENIA - proyecto Quantum Spain, y de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU en el marco de la Agenda España Digital 2026.

REFERENCIAS

- [1] Peter W Shor, “Scheme for reducing decoherence in quantum computer memory,” *Physical review A*, vol. 52, no. 4, pp. R2493, 1995.
- [2] A Robert Calderbank and Peter W Shor, “Good quantum error-correcting codes exist,” *Physical Review A*, vol. 54, no. 2, pp. 1098, 1996.
- [3] Peter W Shor, “Fault-tolerant quantum computation,” in *Proceedings of 37th conference on foundations of computer science*. IEEE, 1996, pp. 56–65.
- [4] Sergey Bravyi, Oliver Dial, Jay M Gambetta, Darío Gil, and Zaira Nazario, “The future of quantum computing with superconducting qubits,” *Journal of Applied Physics*, vol. 132, no. 16, 2022.
- [5] David Aasen, Morteza Aghaee, Zulfi Alam, Mariusz Andrzejczuk, Andrey Antipov, Mikhail Astafev, Lukas Avilovas, Amin Barzegar, Bela Bauer, Jonathan Becker, et al., “Roadmap to fault tolerant quantum computation using topological qubit arrays,” *arXiv preprint arXiv:2502.12252*, 2025.
- [6] IBM Quantum, “IBM lays out clear path to fault-tolerant quantum computing — IBM Quantum Computing Blog,” 2025, Available: <https://www.ibm.com/quantum/blog/large-scale-ftqc> (Accessed Jan. 16, 2026).
- [7] Muhammad AbuGhanem, “Toward scalable fault-tolerant photonic quantum computers,” *The Journal of Supercomputing*, vol. 82, no. 2, pp. 51, 2026.
- [8] C Ryan-Anderson, NC Brown, MS Allman, B Arkin, G Asa-Attuah, C Baldwin, J Berg, JG Bohnet, S Braxton, N Burdick, et al., “Implementing fault-tolerant entangling gates on the five-qubit code and the color code,” *arXiv preprint arXiv:2208.01863*, 2022.
- [9] Matthew DeCross, Eli Chertkov, Megan Kohagen, and Michael Foss-Feig, “Qubit-reuse compilation with mid-circuit measurement and reset,” *Physical Review X*, vol. 13, no. 4, pp. 041057, 2023.
- [10] Mohsin Iqbal, Nathanan Tantivasadakarn, Thomas M Gatterman, Justin A Gerber, Kevin Gilmore, Dan Gresh, Aaron Hankin, Nathan Hewitt, Chandler V Horst, Mitchell Matheny, et al., “Topological order from measurements and feed-forward on a trapped ion quantum computer,” *Communications Physics*, vol. 7, no. 1, pp. 205, 2024.
- [11] Antonio D Córcoles, Maika Takita, Ken Inoue, Scott Le-kuch, Zlatko K Mineev, Jerry M Chow, and Jay M Gambetta, “Exploiting dynamic quantum circuits in a quantum algorithm with superconducting qubits,” *Physical Review Letters*, vol. 127, no. 10, pp. 100501, 2021.
- [12] Daniel Hothem, Jordan Hines, Charles Baldwin, Dan Gresh, Robin Blume-Kohout, and Timothy Proctor, “Measuring error rates of mid-circuit measurements,” *Nature Communications*, vol. 16, no. 1, pp. 5761, 2025.
- [13] Sergey Bravyi, David Gosset, and Robert König, “Quantum advantage with shallow circuits,” *Science*, vol. 362, no. 6412, pp. 308–311, 2018.
- [14] Michael Foss-Feig, Arkin Tikku, Tsung-Cheng Lu, Karl Mayer, Mohsin Iqbal, Thomas M Gatterman, Justin A Gerber, Kevin Gilmore, Dan Gresh, Aaron Hankin, et al., “Experimental demonstration of the advantage of adaptive quantum circuits,” *arXiv preprint arXiv:2302.03029*, 2023.
- [15] Michael Foss-Feig, Guido Pagano, Andrew C Potter, and Norman Y Yao, “Progress in trapped-ion quantum simulation,” *Annual Review of Condensed Matter Physics*, vol. 16, no. 1, pp. 145–172, 2025.
- [16] Elisa Bäumer and Stefan Woerner, “Measurement-based long-range entangling gates in constant depth,” *Physical Research*, vol. 7, no. 2, pp. 023120, 2025.
- [17] Fei Hua, Yuwei Jin, Yanhao Chen, Suhas Vittal, Kevin Krsulich, Lev S Bishop, John Lapeyre, Ali Javadi-Abhari, and Eddy Z Zhang, “CaQR: A compiler-assisted approach for qubit reuse through dynamic circuit,” in *Proceedings of the 28th ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems, Volume 3*, 2023, pp. 59–71.
- [18] Siyuan Niu, Efehan Kokcu, Anupam Mitra, Aaron Szasz, Akel Hashim, Justin Kalloor, Wibe Albert de Jong, Costin Iancu, and Ed Younis, “AC/DC: Automated compilation for dynamic circuits,” *arXiv preprint arXiv:2412.07969*, 2024.
- [19] Elisa Bäumer, Vinay Tripathi, Derek S Wang, Patrick Rall, Edward H Chen, Swarnadeep Majumder, Alireza Seif, and Zlatko K Mineev, “Efficient long-range entanglement using dynamic circuits,” *PRX Quantum*, vol. 5, no. 3, pp. 030339, 2024.
- [20] Theodore J Yoder, Eddie Schoute, Patrick Rall, Emily Pritchett, Jay M Gambetta, Andrew W Cross, Malcolm Carroll, and Michael E Beverland, “Tour de gross: A modular quantum computer based on bivariate bicycle codes,” *arXiv preprint arXiv:2506.03094*, 2025.
- [21] Alexander J Malcolm, Andrew N Glaudell, Patricio Fuentes, Daryus Chandra, Alexis Schotte, Colby DeLisle, Rafael Haenel, Amir Ebrahimi, Joschka Roffe, Armanda O Quintavalle, et al., “Computing efficiently in QLDPC codes,” *arXiv preprint arXiv:2502.07150*, 2025.
- [22] Joseph M Renes, Frédéric Dupuis, and Renato Renner, “Efficient polar coding of quantum information,” *Physical Review Letters*, vol. 109, no. 5, pp. 050504, 2012.
- [23] Mark M Wilde and Saikat Guha, “Polar codes for degradable quantum channels,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 59, no. 7, pp. 4718–4729, 2013.
- [24] Anqi Gong and Joseph M Renes, “Improved logical error rate via list decoding of quantum polar codes,” in *2024 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT)*. IEEE, 2024, pp. 2496–2501.
- [25] Xanthe Croot, Kasra Nowrouzi, Christopher Spitzer, Carmen G Almudever, Alexandre Blais, Malcolm Carroll, Jerry Chow, Daniel Friedman, Masao Tokunari, Edoardo Charbon, et al., “Enabling technologies for scalable superconducting quantum computing,” *arXiv preprint arXiv:2512.15001*, 2025.
- [26] Handy Kurniawan, Valentin Savin, Carmen G Almudéver, and Francisco García Herrero, “Implementing quantum polar codes in a superconducting processor: From state preparation to decoding,” *IEEE Software*, 2025.
- [27] IBM Quantum, “Compute resources — IBM Quantum Platform,” 2026, Available: <https://quantum.cloud.ibm.com/computers> (Accessed Jan. 16, 2026).
- [28] John Preskill, “Quantum computing in the NISQ era and beyond,” *Quantum*, vol. 2, pp. 79, 2018.
- [29] Krishnageetha Karuppasamy, Varun Puram, Stevens Johnson, and Johnson P Thomas, “A comprehensive review of quantum circuit optimization: Current trends and future directions,” *Quantum Reports*, vol. 7, no. 1, pp. 2, 2025.
- [30] Ashutosh Goswami, Mehdi Mhalla, and Valentin Savin, “Fault-tolerant preparation of quantum polar codes encoding one logical qubit,” *Physical Review A*, vol. 108, no. 4, pp. 042605, 2023.
- [31] Michael A Nielsen and Isaac L Chuang, *Quantum computation and quantum information*, Cambridge university press, 2010.
- [32] Craig Gidney, “Stim: a fast stabilizer circuit simulator,” *Quantum*, vol. 5, pp. 497, July 2021.
- [33] Daniel Gottesman, *Stabilizer codes and quantum error correction*, California Institute of Technology, 1997.
- [34] Austin G Fowler, Matteo Mariantoni, John M Martinis, and Andrew N Cleland, “Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation,” *Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics*, vol. 86, no. 3, pp. 032324, 2012.
- [35] Dmitri Maslov, Gerhard W Dueck, D Michael Miller, and Camille Negrevergne, “Quantum circuit simplification and level compaction,” *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 27, no. 3, pp. 436–444, 2008.
- [36] Nabila Abdessaied, Mathias Soeken, and Rolf Drechsler,

- “Quantum circuit optimization by hadamard gate reduction,” in *International Conference on Reversible Computation*. Springer, 2014, pp. 149–162.
- [37] Thomas Fösel, Murphy Yuezhen Niu, Florian Marquardt, and Li Li, “Quantum circuit optimization with deep reinforcement learning,” *arXiv preprint arXiv:2103.07585*, 2021.
- [38] J Riu, J Nogué, G Vilaplana, A Garcia-Saez, and MP Estarellas, “Reinforcement learning based quantum circuit optimization via ZX-calculus (2024),” *arXiv preprint arXiv:2312.11597*, 2025.
- [39] Michal Sedláč and Martin Plesch, “Towards optimization of quantum circuits,” *Central European Journal of Physics*, vol. 6, no. 1, pp. 128–134, 2008.
- [40] Igor L Markov and Yaoyun Shi, “Simulating quantum computation by contracting tensor networks,” *SIAM Journal on Computing*, vol. 38, no. 3, pp. 963–981, 2008.
- [41] Jessica Pointing, Oded Padon, Zhihao Jia, Henry Ma, Auguste Hirth, Jens Palsberg, and Alex Aiken, “Quanto: Optimizing quantum circuits with automatic generation of circuit identities,” *Quantum Science and Technology*, vol. 9, no. 4, pp. 045009, 2024.
- [42] Mansoor Niaz and William R Robinson, “Teaching algorithmic problem solving or conceptual understanding: Role of developmental level, mental capacity, and cognitive style,” *Journal of Science Education and Technology*, vol. 2, no. 2, pp. 407–416, 1993.
- [43] Joao F Ferreira, Alexandra Mendes, Alcino Cunha, Carlos Baquero, Paulo Silva, Luís Soares Barbosa, and José Nuno Oliveira, “Logic training through algorithmic problem solving,” in *International Congress on Tools for Teaching Logic*. Springer, 2011, pp. 62–69.
- [44] Yunseong Nam, Neil J Ross, Yuan Su, Andrew M Childs, and Dmitri Maslov, “Automated optimization of large quantum circuits with continuous parameters,” *npj Quantum Information*, vol. 4, no. 1, pp. 23, 2018.
- [45] Erdal Arıkan, “Channel polarization: A method for constructing capacity-achieving codes for symmetric binary-input memoryless channels,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 55, no. 7, pp. 3051–3073, 2009.
- [46] Ryan Mandelbaum, Antonio D Córcoles, and Jay Gambetta, “Ibm’s big bet on the quantum-centric supercomputer: Recent advances point the way to useful classical-quantum hybrids,” *IEEE Spectrum*, vol. 61, no. 9, pp. 24–33, 2024.
- [47] Sergey Bravyi and Alexei Kitaev, “Universal quantum computation with ideal Clifford gates and noisy ancillas,” *Physical Review A—Atomic, Molecular, and Optical Physics*, vol. 71, no. 2, pp. 022316, 2005.
- [48] Christopher Chamberland and Michael E Beverland, “Flag fault-tolerant error correction with arbitrary distance codes,” *Quantum*, vol. 2, pp. 53, 2018.
- [49] Dhruv Bhatnagar, Matthew Steinberg, David Elkouss, Carmen G Almudever, and Sebastian Feld, “Low-depth flag-style syndrome extraction for small quantum error-correction codes,” in *2023 IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE)*. IEEE, 2023, vol. 1, pp. 63–69.
- [50] Younghun Kim, Hansol Kim, Jeongsoo Kang, Wonjae Choi, and Younghun Kwon, “Effectiveness of the syndrome extraction circuit with flag qubits on IBM quantum hardware,” *Quantum*, vol. 9, pp. 1893, 2025.
- [51] Matteo Pompili, Sophie LN Hermans, Simon Baier, Hans KC Beukers, Peter C Humphreys, Raymond N Schouten, Raymond FL Vermeulen, Marijn J Tiggelman, Laura dos Santos Martins, Bas Dirkse, et al., “Realization of a multinode quantum network of remote solid-state qubits,” *Science*, vol. 372, no. 6539, pp. 259–264, 2021.
- [52] Wonho Jang, Koji Terashi, Masahiko Saito, Christian W Bauer, Benjamin Nachman, Yutaro Iiyama, Ryunosuke Okubo, and Ryu Sawada, “Initial-state dependent optimization of controlled gate operations with quantum computer,” *Quantum*, vol. 6, pp. 798, 2022.
- [53] Ali Javadi-Abhari, Matthew Treinish, Kevin Krsulich, Christopher J Wood, Jake Lishman, Julien Gacon, Simon Martiel, Paul D Nation, Lev S Bishop, Andrew W Cross, et al., “Quantum computing with Qiskit,” *arXiv preprint arXiv:2405.08810*, 2024.